

MENEJMENT QARORLARINING BOSHQARUV ASOSI SIFATIDA SHAKLLANISHINING TAVSIYAVIY BOSQICHLARI

Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich,
Jizzax politexnika instituti, O‘zbekiston
muhiddinaynakulov@gmail.com

ANNOTATSIYA Maqolada Yangi O‘zbekistonni barpo etish sharoitida menejment qarorlarining o‘rni, ularning mazmun mohiyati, shuningdek, qarorlarni qabul qilish jarayonining metodologik asoslari, ularni qabul qilishning asosiy usullari, maqsadni belgilash bosqichi, hamda qarorlarni tanlashning vaziyat omillari sifatida variantlarni taqqoslash usulining bayoni keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Qaror, menejment, noishlab chiqarish, g‘oyaviy to‘plam, metodologiya, qarorlarning tanlovi, qarorlarini qabul qilishning asosiy usullari, faollashtirish.

ABSTRACT The article describes the role of management decisions in the formation of New Uzbekistan, their content, as well as the methodological basis of the decision-making process, the main methods for making them, the goal-setting stage and the method of comparing options as a situational factor in choosing a decision.

Key words: Decision, management, non-production, set of ideas, methodology, choice of decisions, basic methods of decision-making, activation.

KIRISH. Yangi O‘zbekistonni barpo etish sharoitlarida menejment qarorlarining mohiyatini, ularni ishlab chiqish, qabul qilish va amalga oshirish usullarini tushunmasdan turib, taraqqiyot sari boshqaruv faoliyatining aniq natijalariga erishish mumkin emas.

Shu o‘rinda, o‘z-o‘zidan, avvalo, davlat boshqaruvu, shuningdek, xo‘jalik yurituvchi subyektlar boshqaruvi hamisha ham dolzarb bo‘lib qolaveradi. Buning

uchun esa boshqaruv tizimini muntazam takomillashtirib borish yuzasidan tinimsiz yangi usullarni, rezerv imkoniyatlarni va uslublarni qidirib topish ham talab etiladi.

Bu boradagi ana shunday yo‘llardan biri - boshqaruv asosi sifatida qabul qilinadigan menejment qarorlarini qabul qilish shakllarini, mazmun-mohiyatini va bosqichlarini tartibga soluvchi yo‘nalishlar hisoblanadi.

O‘z mohiyatiga ko‘ra, menejment qarorlari – bu boshqaruv jarayonini ifodalashning g‘oyaviy to‘plami bo‘lib, bu to‘plamlar ichidan muqobilini tanlash asosida muayyan xulosaga yoki harakatga olib boradigan aqliy faoliyat natijasidir.

Chunki, boshqaruv faoliyatining samaradorligi ko‘pincha qabul qilinayotgan qarorlarga bog‘liq. Tashkilotdagi butun ta‘lim-tarbiyaviy, texnikaviy ijtimoiy-iqtisodiy, marketing va huquqiy vazifalarga oid muammolar zanjiri va ularning aniq yechimi boshqaruvchiga, ya‘ni rahbarga yuklangan. O‘z navbatida ta‘kidlash joizki, mazkur muammolar yechimi menejment qarorlarining to‘g‘ri qabul qilinishi bilan bog‘liq. Zero, zamonaviy dunyoda menejment har qanday tashkilotning muvaffaqiyatida asosiy rol o‘ynaydi. Samarali boshqaruvning asosini puxta tahlil qilish, strategik rejalashtirish va aniq amalga oshirishni talab qiladigan menejment qarorlarini shakllantirish jarayoni tashkil etadi. Ushbu mavzuga kirish boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan va tashkilot maqsadlariga erishishga hissa qo‘shadigan menejment qarorlarini shakllantirish uchun tavsiya etilgan bosqichlarni o‘rganishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Hozirgi kunda mamlakatimizda aholi bandligini ta‘minlash bo‘yicha ko‘plab yondashuvlar, jumladan, yangi turdagi korxonalar va tashkilotlarni barpo etish bo‘yicha ularni izga soluvchi institutsional asoslar mavjud. Ayrim olimlar yangi tashkil qilingan korxonalar va tashkilotlarning samarali faoliyati uchun me‘yoriy hujjatlarni takomillashtirishni qayd etsalar [*Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый». Международный научный журнал.*

Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50, B.B.Berkinov, M.A.Aynaqulov. (2004) “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: - 114 b.], ba’zilar sxematik tarzda yaratilgan boshqaruv yo’nalishlarini shakllantirish [Qosimov J. A. et al. *The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1] va shu asosida ularda yangi menejment qarorlarini ishlab chiqish g’oyasini ilgari suradilar. Ba’zi manbalarda [Айнакулов М. А. *Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум.* – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193, Maxkamovich S. A. *Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo’yicha ba’zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 164-166] xo’jalik yurituvchi subyektlarni oqilona yuritishda rahbarning menejment qarorlarini ta’minlashdagi o’rni va ahamiyati bo’yicha va unda xo’jalik yuritish turlari bo’yicha eksperimental tavsiyalar keltirilgan, ba’zi manbalarda xo’jalik tasarrufida diversifikatsion tuzilmani barpo etishda kooperatsiyon aloqalar yuzasidan menejment qarorlarining roli bo’yicha [Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. *Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 768-774, Abduvalievich M. A. *Xo’jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo’jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 356-359] ixtisoslashtirilgan hamkorlikni yo’lga qo’yish masalalari ko’tarilgan. Menejment qarorlarini oqilona qabul qilish va amalga oshirish

muammosi azaldan ko‘plab mahalliy [Ne‘matillayevich G. B., o‘g‘li M. A. A., o‘g‘li A. B. T. *Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastler yo ‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 780-785, Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 162-164*] va xorijiy olimlarning diqqat e‘tiborida bo‘lgan va ularning iqtisodiy, shuningdek, ijtimoiy-ma‘naviy samaradorligi hamisha ham dolzarb deb topilgan. Ammo, menejment qarorlarining bosqichlari to‘g‘risida hali yetarli darajada hech bir manbada fikr yuritilmagan. Mazkur jarayonga bag‘ishlab o‘tkazilgan tadqiqotlarda, asosan, taqqoslash usullaridan, shuningdek, ekspert tahlil, SWOT tahlil va bu borada olib borilgan ilmiy xorijiy manbalarni sharhlash usullaridan foydalanildi.

NATIJARLAR. Menejment qarorisiz boshqaruv jarayonini tasavvur etib bo‘lmaydi. Shuning uchun ham barcha sohalarda u tashkilot, korxonalar, noishlab chiqarish muassasalari bo‘ladimi, barchasida boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, qarorlarni qabul qilish mazmun mohiyatini muntazam o‘zlashtirib borish rivojlanishning boshlang‘ich debochasi bo‘lib xizmat qiladi. Bu borda o‘tkazilgan tadqiqot yuzasidan quyidagilarni keltirish mumkin:

-birinchidan, menejment qarorlarini qabul qilish jarayoni metodologiyasining asosini tizimli yondashuv tashkil etadi, uni qo‘llashning amaliy natijasi esa qaror qabul qilishning ishlab chiqilgan usullari hisoblanadi;

-ikkinchidan, menejmentda qarorlar qabul qilinadigan davrning davomiyligi oshgani sayin, hal qilinishi kerak bo‘lgan vazifalarning mazmuni ham o‘zgaradi. Davr qancha uzoq bo‘lsa, tizimda ko‘proq o‘zgarishlar sodir bo‘ladi [1];

-uchinchidan, murakkab qaror qabul qilish jarayonining markazida ishlab chiqilayotgan qarorlarning tanlov tartibi yotadi. Eng keng tarqalgani tanlovni tavsiflash uchun me‘zon tili bo‘lib, uning vazifalari matematik nuqtayi nazardan

to'liq ishlab chiqilgan bo'lib, ularni hal qilish uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar ochadi;

-to'rtinchidan, qaror qabul qilish jarayonining barcha bosqichlarida qo'llaniladigan menejment qarorlarini qabul qilishning asosiy usullarini rasmiy, evristik usullarga, ekspert baholash usullariga birlashtirish tavsiya etiladi, chunki, chuqur matematik nuqtayi nazardan ishlab chiqilgan evristik rasmiy usullar ko'pincha yaxshi tuzilgan muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi. To'liq tarzda tuzilmagan muammolar yechimi uchun ekspert usullarini qo'llash tavsiya etiladi [2];

-beshinchidan, muammoning to'g'ri ta'rifi, uning tasnifi, qarorni samarali ishlab chiqish uchun juda muhimdir [3]. Shuning uchun muammoni tashxislashda sabablarni tahlil qilish, ularning mohiyatini, tashkiliy va jismoniy joylashuvini, muammoning "manbasini" va boshqalarni aniqlash kerak. Shuningdek, korxonada va tashkilotlarda ikkilamchi faoliyat sifatida tadbirkorlik jarayonlarini tahlil qilish yashirin muammolarni aniqlashning foydali usuli hisoblanadi;

-oltinchidan, qarorni ishlab chiqish jarayonida asosiy bosqich - bu maqsadni belgilash bosqichi bo'lib, uni amalga oshirish amalda juda katta obyektiv qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lib, buning natijasida turli iyerarxik darajadagi vazifalar uchun maqsadlarni ishlab chiqishning turli usullari qo'llanilishi lozim bo'ladi [4].

MUHOKAMA. Aslida, samarali qaror qabul qilishning muhim omili, uning mumkin bo'lgan muqobillarining yetarlicha to'liq to'plamini shakllantirish negizida paydo bo'lishi kerak. Bu talabni amalga oshirish uchun jarayonni tezlashtiradigan, turli sohalarda zamonaviy bilimlarni beradigan turli usullar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Muqobillarni taqqoslashning afzalligi shundaki, ko'rilayotgan qarorlardan maqbulini tanlash vaziyat omillari bilan belgilanadi, masalan, qarorlar ishlab

chiqiladigan maqsadlar, mavjud ma'lumotlarning sifati, qarorlar qabul qilinadigan boshqaruv darajasi va boshqalar shular jumlasidandir [5].

Garchi, amalda muammolarni hal qilish uchun ancha qiyin bo'lgan ko'plab tizimlar mavjud bo'lsada, turli xil muqobillardan eng yaxshi qarorni tanlashga imkon beradi [6]. Maqbul qarorni tanlashda va uni qabul qilishda, shuningdek, uni joriy qilishda ulardan foydalanish zamonaviy kompyuterlar va ilg'or dasturiy ta'minotdan qo'llashni talab qiladi va bu esa o'z navbatida, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini yaratishga imkon beradi.

Korxonalar va tashkilotlarda, odatda, qaror qabul qilish jarayonida ishtirokchilarni faollashtirish, qarorga taalluqli tomonlarning manfaatlarini muvofiqlashtirish, natijalarga qiziqishlarini oshirish samarali hisoblanadi [7]. Chunki, ba'zan qabul qilingan qaror, moliyalashtirish qanchalik to'g'ri bo'lmasin eski qarorlarga tarafdorlik, hissiyotning sog'lom fikrdan ustun kelishi yuz berishi mumkin [8]. Bunday holatlarda boshqaruv subyekti insonlar ongini takomillashtirishi, asta-sekin tushuntirish hamda ijtimoiy fikrni o'rganish va yetkazish kabi o'zlashtirish texnologiyalariga murojaat qilishi lozim bo'ladi [9]. Shu bilan birga, guruh ishini tashkil etishga, xususan, guruh xatti-harakatlari qoidalarini belgilashga e'tibor berish, bu yondashuvning mavjud afzalliklari va kamchiliklarini hisobga olish muhimdir.

XULOSA. Qabul qilinishi lozim bo'lgan menejment qarorlaridan eng maqbul muqobilni aniqlagandan so'ng, qabul qilingan qaror yuqori darajadagi rahbariyat va manfaatdor bo'limlar (shaxslar) bilan kelishilgan bo'lishi tavsiya etiladi. Buning uchun maxsus qoidalar qo'llanilishi kerak [10]. Chunki, qabul qilinayotgan qarorning oqibatlarini baholash juda muhim, bu qarorning qo'shimcha ekspertizasini talab qilishi mumkin. Qabul qilingan qarorning samaradorligini baholash murakkab jarayondir, lekin umuman olganda, qarorning tejamkorligi, o'z vaqtidaligi, asosliligi va amalga oshirilishi uchun shartlar bajarilgan taqdirda samarali hisoblanadi.

Menejment qarorining maqsadlariga erishish nuqtayi nazaridan, uni amalga oshirish bosqichi muhim ahamiyatga ega, buning uchun ma'lum bir algoritm mavjud. Qarorni ijrochilarga yetkazish va uning amalga oshirilishi ustidan samarali nazorat o'rnatish nuqtayi nazaridan ham konstruktiv yondashuv zarur.

Ta'kidlash joizki, qabul qilinayotgan qarorning samaradorligiga qaror qabul qiluvchilarning shaxsiy fazilatlari va manfaatlari omili katta ta'sir ko'rsatadi. Mavjud oddiy xato va to'siqlarga e'tibor qaratish, qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etuvchi shaxslar uchun samarali motivatsiya tizimini shakllantirish kerak.

Menejment qarorlarini shakllantirish uchun tavsiya etilgan bosqichlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, menejmentda muvaffaqiyatga bir qator o'ylangan va strategik harakatlar orqali erishiladi. Bu borada muammoni aniqlash va ma'lumot to'plashdan tortib, muqobil qarorlarni tahlil qilish va eng yaxshi variantni tanlashgacha bo'lgan har bir qadam muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Samarali menejment qarorlari tezkor samaradorlikni ta'minlashga, xodimlarning motivatsiyasini oshirishga va tashkilotning raqobatbardoshligini qo'lga kiritishga yordam beradi. Shunday qilib, ushbu bosqichlarni tushunish va qo'llash muvaffaqiyatli menejmentning asosi va tashkiliy maqsadlarga erishishning kalitidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50.

2. В.В. Berkinov, М.А. Aynaqulov. (2004) "Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi ". Monografiya - Jizzax.: -114 b.

3. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

5. Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

6. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

7. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

8. Abduvalievich M. A. Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

9. Ne'matillayevich G. B., o'g'li M. A. A., o'g'li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklasterni yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

10. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

REFERENCES:

1. Ainakulov M.A., Abdukhamidov E.M. Regulatory and legal framework for integration relations of economic entities // “Young Scientist”. International scientific journal. Special issue Jizzakh Polytechnic Institute. 2016. No. 7.2 (111.2) pp. 48-50.

2. B.B. Berkinov, M.A. Aynakulov. "Production cooperation of small business enterprises with large enterprises". Monograph - Jizzakh.: 2004-114 p.

3. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

5. Ainakulov M. A. Economic efficiency of cluster management in the real sector of the economy // Economy and Society. – 2022. – No. 2-1 (93). – pp. 187-193.

6. Makhkamovich S. A. Some recommendations on the development of clusters in the conditions of transformation of the economy // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 164-166.

7. Abduhamidovich A. H., Bakhridinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Formation of the principles of designing an optimal system of labor motivation // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 768-774.

8. Abduvalievich M. A. Theoretical foundations of business clusters on the basis of business transformation // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 356-359.

9. Ne'matillaevich G. B., son M. A. A., son A. B. T. Directions of agrocluster based on cooperation in the economy // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - S. 780-785.

10. Burkhanovich M. A. Digital economy-product quality-control-professional competence // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - S. 162-164.